

Original paper

PRODYUSERLIK IJTIMOY-MADANIY FAOLIYAT SIFATIDA
(ilmiy-metodologik masalalari)

© U.T. Todjidinov¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada prodyuserlik faoliyati ijtimoiy-madaniy sohaga xos professional amaliyot sifatida ko'rib chiqiladi. Unda prodyuserlikning ko'p yo'nalishli tabiati, uning menejer, marketolog, rejissyor, imijmeyker kabi kasblar bilan o'zaro aloqasi va farqlari tahlil qilinadi. Shuningdek, prodyuserlikning funksional jihatlari — kreativlik, tashkilotchilik, rejallilik, tijorat, tadbirkorlik, marketing va o'zini-o'zi moliyalashtirish tamoyillari doirasida yoritiladi. Muallif prodyuserlikni san'atkor va auditoriya, ijodiy jarayon va iste'molchi o'rtasida muvozanatni ta'minlovchi ijtimoiy-madaniy vosita sifatida asoslab beradi. Maqola san'at va madaniyat sohasida prodyuserlik kasbining o'ziga xosligi va dolzarbligini falsafiy, iqtisodiy va tashkiliy nuqtayi nazardan tahlil etadi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi — prodyuserlik faoliyatining ijtimoiy-madaniy faoliyat sifatidagi o'rni va ahamiyatini ochib berish, uning nazariy-metodologik asoslarini tahlil qilish hamda zamonaviy jamiyatda prodyuserlikning rolini ilmiy nuqtai nazardan yoritishdir. Shuningdek, bu faoliyat turining madaniyat, san'at va ommaviy kommunikatsiyadagi ijtimoiy funksiyalarini aniqlash orqali prodyuserlikni kasbiy soha sifatida shakllantirish yo'llarini ko'rsatish maqsad qilingan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida ijtimoiy-madaniy faoliyat, madaniyatshunoslik, sotsiologiya, san'atshunoslik va kommunikatsiya sohalaridagi ilmiy manbalar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar, amaliy prodyuserlik tajribalari o'rganildi. Tahlil va solishtirma metodlar, sistemali yondashuv, kontent tahlili, empirik kuzatuv hamda intervyu usullaridan foydalanildi. Materiallar sifatida O'zbekiston va xorijdagi madaniy loyihalarning prodyuserlik asoslari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, prodyuserlik faoliyati nafaqat san'atkorlar va ijodiy guruhlar ishini muvofiqlashtiradi, balki ijtimoiy-madaniy kommunikatsiyani shakllantirishda, auditoriyaga estetik, tarbiyaviy va axborot xabarlarini yetkazishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Prodyuserlikni ijtimoiy-madaniy faoliyat sifatida qarash, uni faqat tijorat manfaati bilan bog'lamasdan, keng ijtimoiy kontekstda tushunishga olib keladi. Shuningdek, bu faoliyat turi metodologik asoslarda ilmiy o'rganilishi zarur bo'lgan mustaqil fanlararo soha sifatida qaralmoqda.

XULOSA: prodyuserlik zamonaviy ijtimoiy-madaniy hayotda muhim strategik ahamiyat kasb etadi. U madaniyatni rivojlantirish, innovatsion san'at loyihalarini amalga

oshirish, auditoriya bilan samarali aloqa o'ratish, ijodiy salohiyatni namoyon etish vositasi sifatida xizmat qiladi. Shu sababli, prodyuserlik faoliyatining ilmiy-metodologik asoslarini chuqur o'rganish va oliy ta'lim tizimiga integratsiyalash orqali bu sohaning kasbiy va akademik rivojlanishiga zamin yaratish lozim.

Kalit so'zlar: prodyuser, ijtimoiy-madaniy, menejer, ekzistensial, realizatsiya, immanent, marketolog, imijmeyker, buxgalter, rejissyor, kreativlik, universallik, tijorat, shou-biznes, tashkilotchilik psixologiyasi, retsiyent, potensial iste'molchi, mablag', tadbirkor, tavakkalchilik.

Iqtibos uchun: Todjidiyov T.U. Prodyuserlik ijtimoiy-madaniy faoliyat sifatida (ilmiy-metodologik masalalari). // Inter education & global study. 2025, №6. B. 439–447.

ПРОДЮСИРОВАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (научно-методологические вопросы)

© У.Т.Тодждинов¹✉

¹Узбекский государственный институт искусств и культуры, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается продюсерская деятельность как форма профессиональной практики в социально-культурной сфере. Анализируется её многопрофильный характер, а также связь и различие между продюсером и такими профессиями, как менеджер, маркетолог и имиджмейкер. Особое внимание уделяется функциональным аспектам: креативности, организаторским способностям, планированию, коммерческой направленности, предпринимательской инициативе, маркетингу и принципу самокупаемости. Автор обосновывает продюсерскую деятельность как социально-культурный механизм, обеспечивающий взаимодействие между артистом и аудиторией, творческим процессом и потребителем. В статье комплексно раскрывается специфика и значимость профессии продюсера в сфере искусства и культуры с философской, экономической и организационной точек зрения.

ЦЕЛЬ: цель настоящего исследования — раскрыть значение и роль продюсерской деятельности как социально-культурной практики, проанализировать её теоретико-методологические основы, а также осветить роль продюсерства в современном обществе с научной точки зрения. Кроме того, посредством выявления социальных функций данной деятельности в культуре, искусстве и массовых коммуникациях, определяются пути формирования продюсерства как профессиональной сферы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования были изучены научные источники по социально-культурной деятельности, культурологии, социологии, искусствоведению и коммуникации, а также нормативно-правовые документы и практический опыт продюсерской деятельности. Применялись методы анализа и сопоставления, системный подход, контент-анализ, эмпирическое наблюдение и

интервью. В качестве материалов были проанализированы продюсерские основы культурных проектов Узбекистана и зарубежных стран.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что продюсерская деятельность не только координирует работу артистов и творческих коллективов, но и служит важным инструментом формирования социально-культурной коммуникации, донесения до аудитории эстетических, воспитательных и информационных посланий. Рассмотрение продюсерства как социально-культурной деятельности позволяет выйти за рамки исключительно коммерческого подхода и осмысливать его в широком общественном контексте. Кроме того, эта сфера требует научного изучения как самостоятельного междисциплинарного направления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: продюсерская деятельность играет важную стратегическую роль в современной социально-культурной жизни. Она способствует развитию культуры, реализации инновационных художественных проектов, эффективному взаимодействию с аудиторией и раскрытию творческого потенциала. Поэтому необходимо углублённое научно-методологическое изучение продюсерства и его интеграция в систему высшего образования для обеспечения профессионального и академического развития данной сферы.

Ключевые слова: продюсер, социально-культурный, менеджер, экзистенциальный, реализация, имманентный, маркетолог, имиджмейкер, бухгалтер, режиссёр, креативность, универсальность, коммерция, шоу-бизнес, психология организаторской деятельности, реципиент, потенциальный потребитель, средства, предприниматель, риск.

Для цитирования: Тодждинов У.Т. Продюсирование как социально-культурная деятельность (научно-методологические вопросы). // Inter education & global study. 2025, №6. С. 439–447.

PRODUCING AS A FORM OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITY (Scientific and Methodological Aspects)

©Umid T. Todjidinov¹✉

¹Uzbek State Institute of Arts and Culture, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses producing as a form of professional activity in the socio-cultural domain. It highlights its multi-dimensional nature and the relationship between the producer and other roles such as manager, marketer, and image-maker. The article focuses on functional elements of producing: creativity, coordination, planning, commercial orientation, entrepreneurial drive, marketing, and self-financing. The author conceptualizes producing as a socio-cultural tool that mediates between the artist and the audience, and between the creative process and consumer demands. The paper offers a

comprehensive perspective on the uniqueness and relevance of producing in the arts and culture sector from philosophical, economic, and organizational viewpoints.

AIM: the purpose of this research is to reveal the significance and role of producing as a form of socio-cultural activity, analyze its theoretical and methodological foundations, and examine the role of producing in modern society from a scientific perspective. In addition, by identifying the social functions of this activity in culture, art, and mass communication, the study aims to determine the ways of forming producing as a professional field.

MATERIALS AND METHODS: the research involved the study of academic sources in the fields of socio-cultural activity, cultural studies, sociology, art studies, and communication, as well as legal documents and practical experiences in producing. Analytical and comparative methods, a systematic approach, content analysis, empirical observation, and interviews were employed. The materials analyzed included the producing foundations of cultural projects in Uzbekistan and abroad.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the research show that producing not only coordinates the work of artists and creative teams, but also serves as an important tool for shaping socio-cultural communication and delivering aesthetic, educational, and informational messages to audiences. Viewing producing as a socio-cultural activity allows us to go beyond commercial interests and understand it in a broader social context. Furthermore, this type of activity is increasingly being recognized as an independent interdisciplinary field requiring scientific exploration.

CONCLUSION: producing plays a significant strategic role in the modern socio-cultural sphere. It contributes to the development of culture, the implementation of innovative art projects, effective communication with audiences, and the realization of creative potential. Therefore, an in-depth scientific and methodological study of producing and its integration into higher education systems is essential for the professional and academic development of this field.

Key words: producer, socio-cultural, manager, existential, implementation, immanent, marketer, image-maker, accountant, director, creativity, versatility, commercial activity, show business, psychology of organizational leadership, recipient, potential consumer, financial resources, entrepreneur, risk.

For citation: Umid T. Todjidinov. (2025) 'Producing as a form of socio-cultural activity, (scientific and methodological aspects)', *Inter education & global study*, (6), pp. 439–447 (In Uzbek).

Ijtimoiy-madaniy borliqning tez o'zgaruvchan xususiyati badiiy-ijodiy sohalarda yangi-yangi kasblar va mutaxassislarning paydo bo'lishiga turtki bermoqda. Bugun teatr menejeri, kino menejeri, nashriyot menejeri, ommaviy- madaniy tadbirlar menejeri, san'at marketologi kabi kasb-kor va mutaxassislar paydo bo'lmoqda. Prodyuserlik ham ana shunday yangi kasb-kor va mutaxassislardan biridir.

Prodyuser ishlab chiquvchi, prodyuserlik ishlab chiqish kasbi, sohasi degan ma'nolarni anglatadi. Mazkur atamani ishlab chiqaruvchi yoki ishlab chiqarish sohasi deb talqin qilmaslik kerak, u noishlab chiqarish jarayonlariga, ijtimoiy-madaniy faoliyatga taalluqli voqelikdir. To'g'ri, ishlab chiqarish sohasidagi prodyuserlik bilan ijtimoiy-madaniy sohadagi prodyuserlik o'rtasida mushtaraklik, ekzistensial o'xshashlik bor. Masalan, ularning ikkalasi ham aholining talab va ehtiyojlarini o'rganadi, bozor iqtisodiyoti qonunlariga tayanadi, o'z mahsulotlarini sotadi, realizatsiya qiladi. Ammo ijtimoiy-madaniy sohadagi prodyuserlikda tavakkal qilib mablag' tikish imkoniyatlari va yutqazish xavfi katta. Ishlab chiqarish sohasidagi mahsulot esa bugun bo'lmasa ertaga yoki bir haftadan keyin ham sotilishi, sarflagan mablag' qoplanishi mumkin. Bundan tashqari, ijtimoiy-madaniy sohada ijodiy imkoniyatlarni, yashirin qobiliyatni ro'yobga chiqarish, har bir tadbirga kreativ va nostandart yondashish mumkin. Ular o'rtasidagi funksional farqlarni yana keltirish, ushbu farqlarga oid immanent belgilarni ochib berish mumkin. Ushbu maqolada biz noishlab chiqarish yoki ijtimoiy-madaniy sohadagi prodyuserlik haqida fikr yuritimiz.

Prodyuserlik sohaga xizmat qiluvchi, sohaga oid mahsulotlarni realizatsiya qilish, ularni ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan ijodiy-texnologik jarayonlarni tashkil qilish, iste'molchilar topish, talab va ehtiyojlarni va ularning dinamikasini o'rganish, tushumlarni taqsimlashda qatnashishi, jamoani boshqarish siyosatini shakllantirish kabilarni amalga oshiradi. Agar diqqat qilsak, yuqoridagi vazifalarda prodyuser mahsulotlar yoki tadbirlar tayyorlash, sotish jarayonlari bilan shug'ullanuvchi mutaxassis ekanini sezamiz. Biroq uni ijtimoiy-madaniy hayotning barcha jarayonlariga aralashtirish xavfi mavjud. Masalan, menejerning tashkilotchilik ishlariga. Ha, bir jamoa bo'lib ishlaganda ular uchrashishi, bir biriga tayanishi va oraliqdagi vazifalarni birgalikda bajarishi tabiiy holdir. Agar menejer bilan prodyuser ijodiy hamkorlik qilsa, yaxshi, ko'pincha ular vazifa taqsimlash ustida ziddiyatlar, nizolar uyg'otadilar. Bu muammoni avvalo kvalifikatsion xarakteristikaga muvofiq hal etish zarur.

Prodyuserlik nima degan savolga javob berish hali turli yondashuvlarni keltirib chiqarmoqda. Hatto ular uchida prodyuserlikni mutlaqlashtirishga intilish ham mavjud. Masalan, A.Rodnyanskiyning fikricha, "prodyuserlik-hayotga yondashuvdir. Prodyuserlik har qanday vazifani hal etishdir" (1,S.8). Ha, madaniyat va san'at sohasida ishlovchi mutaxassis turli vaziyat va muammolarga duch keladi. A'lo mazmundagi spektaklni sahnalashtirish yetarli emas, uni realizatsiya qilish uchun retsiyent, iste'molchi topish, reklama uyushtirish, hatto qishloqlardan tomoshabinlarni obkelish uchun transport tashkil etish ham zarur. Mazkur "ikir-chikir" tashkiliy ishlar prodyuser zimmasiga tushadi. Taniqli adibimiz Said Ahmadning "Kelinlar qo'zg'oloni" spektakli B.Yo'ldoshev tomonidan akademik drama teatrida saxnalashtirilganida, nafaqat poytaxtga yaqin tumanlardan, hatto boshqa viloyatlardan ham tomoshabinlar kelishga intilgan. Ushbu istak va ehtiyojni qondirish tashkiliy ishlar bilan shug'ullanuvchi direktor o'rinbosari va kassir zimmasiga tushgan. U paytlar menejer yoki prodyuser haqida tasavvur yo'q edi. Akademik drama teatri va Abror Hidoyatov nomidagi drama teatriga menejer shtati 2021 yili kiritilgan. Ammo bugun menejer bilan prodyuser o'rtasida sezilarli farq borlig'i ayon bo'lmoqda. Ba'zan

prodserlik vazifasini marketolog bajaradi, natijada prodyuser, menejer va marketolog kvalifikatsiyasiga oid tasavvurlarga aniqlik kiritish talab etiladi.

Menejerni rejissyor, dirijyor, imijmeyker, direktorning xo'jalik ishlari bo'yicha yordamchisi, hatto buxgalter bilan aynanlashtirish mumkin. Ilmiy talqinlarga ko'ra, menejer xo'jalik va ijodiy ishlarni tashkil etuvchi, yo'lga qo'yuvchi mutaxassisdir (2). Agar prodyusera berilgan ta'riflarga qarasa, xuddi shu vazifalarni prodyuser ham bajaradi. Biroq farq shundaki, menejer ko'pincha texnologik jarayonlarni amalga oshiradi, uning ijodiy ishlarni tashkil etishi ham texnologik jarayondir. Prodyuser ijodiy jarayonlarga bevosita ta'sir etishi bilan rejissyor va dirijyorga yaqin turadi. Ammo ularning ijodiy izlanishlariga, aktyor va musiqachilarni tayyorlash jarayonlariga doim ham aralashmaydi. Imijmeyker esa ijodkor, jamoa imijini shakllantirish strategiyasini ishlab chiqadi, shu asosda ijtimoiy fikrni shakllantiruvchi mutaxassis hisoblanadi (3, S.11-12). Marketolog asosan savdo-sotiq bilan shug'ullanadi. F. Kotler ta'rifiga ko'ra, "ayiraboshlash asosida talab va ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan inson faoliyati ko'rinishidir. U ehtiyoj, talab, tovar, ayiraboshlash, kelishuv va bozor bilan bog'liqdir"(4, S.47). Mazkur yo'nalishlar bevosita prodyuserga ham tegishlidir. A.G.Zanko ta'rifiga ko'ra, prodyuser "oldin ko'ra olish, tavakkal qilish, talab etish, ishonish, tasarruf etish, chidash, tejash, hisob-kitob qilish, ilhomlantirish, dadillashtirish kabi xislatlarga ega bo'lishi lozim... U jamoaning professional yuksaltirishga oid ijodiy, iqtisodiy, boshqaruv va huquqiy xususiyatlarini bilishi darkor" (5, S.6-7). Bunaqa qiyosiy tahlillarni yana keltirish mumkin.

Prodyuserlikka avvalo ijtimoiy-madaniy faoliyat turi sifatida qarash darkor. Bu uning nafaqat funksional xususiyatlariga, shuningdek, keng ijtimoiy-madaniy hayotdagi o'rniga, badiiy-estetik ijod jarayonlarining maqsadlariga ham muvofiqdir.

Ma'lumki, ijtimoiy-madaniy borliq inson va sotsium o'rtasidagi dialektik, ekzistensial aloqalarning mahsuli sifatida jamiyatdagi barcha munosabatlar mohiyatini belgilab keladi. Shu nuqtayi nazardan inson yaratgan moddiy va ma'naviy boyliklar, olib boradigan ijodiy faoliyat universallik kasb etadi (6, 8-9 b.). Madaniyatning universal xususiyati u bilan bog'liq ijodiy izlanishlarga, faoliyat turlariga universallik baxsh etadi. Agar prodyuserlikka berilgan yuqoridagi ta'riflarni eslasak, ularda madaniyatga xos universallik borlig'ini sezamiz. Bu tadqiqotchi istagi mahsuligina emas, balki prodyuser, rejissyor, imijmeyker, marketolog, menejer faoliyatining ichki, immanent belgilari ta'siridir.

Ushbu ijtimoiy-madaniy yondashuvdan kelib chiqib, prodyuserlikka quyidagi faoliyat yo'nalishlari xosdir, deyishimiz mumkin :

- ijodiy faoliyat turi bo'lish (kreativlik);
- rejalashtirilganlik (yoki mantiqiylik);
- tijorat (sotish va foyda orttirish);
- uyushtirish (koorporativlik);
- tavakkal qilish (tadbirkorlik);
- talab va ehtiyojdan kelib chiqish (marketing);
- o'zini o'zi mablag' bilan ta'milash prinsipidan kelib chiqish.

Kreativlik prodyuser faoliyatining o'zagini, yadrosini tashkil etadi. Aynan ijodiy xususiyati prodyuserlikni maftunkor va zavqli faoliyat turiga aylantiradi (Qarang:7-9). Yangi asarlarni sahnaga, auditoriya oldiga olib chiqishdan tortib to uning badiiy-estetik maqsadiga erishishgacha bo'lgan jarayonlar prodyuser e'tiboridan chekkada qolmaydi. Ijodiy jarayonlarga aralashish prodyuserning vazifasi emas, ammo u iste'molchilarning talab va ehtiyojlari mavjudligini san'atkorlar esiga solib turadi.

Iste'molchilarning talab va ehtiyojlari bilan san'atkorlar ijodiy erkinligini muvofiqlashtirish prodyuserning bosh vazifasidir. Uning kreativlik faoliyati ushbu mezon bilan o'lchanadi.

Mantiqiylik prodyuser faoliyatiga rejalilik baxsh etadi. Aniq reja (iste'molchilar ning qiziqishlarini va bo'sh vaqtini o'rganish, loyihalar tuzish, mablag' topish va uni taqsimlash, yordamchilar va ijrochilar yollash, san'atkorlar bilan shartnomalar tuzish, hisob-kitob yuritish, maydon yoki sahna topish, uni badiiy bezatish kabilar) faoliyatni, ijodiy jarayonlarni kuzatib borish, zarur bo'lsa ularga tuzatish, o'zgartirish kiritish imkonini beradi. Tadbirning yaxlit ijtimoiy-madaniy voqelik, asar bo'lishi barcha qismlarni ratsional uyg'urlashtirishga bog'liqdir. Eklektiklik tadbir ichidagi qismlararo uyg'unlikni buzadi. Retsipiyent-iste'molchi bilan ijrochi-san'atkor (tomoshabin-senariyachi-rejissyor-aktyorlar-sahna bezatuvchilari-marketolog) o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlamay badiiy-estetik maqsadga erishish mushkul.

Tijorat, ya'ni asarni sotish, undan foyda ko'rish shou-tomoshalarda keng tarqalgan. Soha sirlardan uzoq kishiga an'atkor yugurib, sahnaga chiqib ketaveradi. O'z imiji haqida qayg'uradigan san'atkor grim va kiyinishdan tortib qaysi mimikasi yoki kuy-qo'shiqdagi avji auditoriyada zavq uyg'otishi zarurligacha rejalashtiradi. San'atkor xatti-harakatlarida kuzatiladigan noodatiylik ba'zan tomoshabinga g'ayrihayotiy ko'rinishi mumkin, ammo san'atkor buni rejalashtirsa, shakllantirsa, ijodiy yangilik bo'ladi. Yangilikni pullash, sotish, ayniqsa san'at, shou-biznes sohasida tez amalga oshadi.

Uyushtirish qobiliyatisiz prodyuser hech nimaga erisholmaydi. Iste'molchi bilan ijrochi, auditoriya bilan sahna, tomoshabin bilan san'atkor o'rtasida ijodiy hamkorlikni uyushtirish nafaqat san'at, ijod sirlaridan xabardorlikni, shuningdek, tashkilotchilik psixologiyasini taqozo etadi. Mashhur prodyuserlar tajribasi ko'rsatadiki, hatto san'at, ijod sirlaridan yaxshi xabardor bo'lmagan, ammo yaxshi tashkilotchi ko'zlagan maqsadiga erishadi (1, S.7-8). Tashkilotchilik psixologiyasida obyektlar ruhiyati va kayfiyatini anglashdek jihatga e'tibor qaratiladi, bu jihati bilan kishi suhbatdoshini o'ziga do'st, hammaslak, yordamchi, bizning misolimizda esa, doimiy retsipiyentga aylantirishi mumkin (10, 137-138 b.). Doimiy retsipiyent tadbirlar yoki san'atkor ijodi "fanati", ixlosmandi, potensial tomoshabindir. Bunday tomoshabinga ega bo'lishni istamaydigan san'atkor yo'q. Demak, prodyuserning tashkilotchiligi potensial iste'molchi, retsipiyentni shakllantirishida aks etadi.

Prodyuserdan tadbirkorlik ham talab etiladi. Tadbirkor o'zi mablag'ini tikib foyda ko'rishni istaydigan shaxsdir. Mablag' tikish orqali aholiga madaniy xizmat ko'rsatishdan tushadigan mablag'ni taqsimlash ham tadbirkor roziligi va ishtiroki bilan amalga oshiriladi(11, 8-9 b.). Prodyuser ham o'zi mablag'ini tikish huquqiga ega. Biroq bu

tashabbus va faollik adliya idoralari tomonidan tasdiqlangan mehnat shartnomalari orqali amalga oshiriladi. Prodyuser mudom tadbirkorlik ko'rsatishi mumkin, ammo hamma tadbirkor ham prodyuser bo'lavermaydi. Ijtimoiy-madaniy sohaning ichki xususiyatlarini bilmaydigan kishining tadbirlar uyushtirishga mablag' tikishini hali prodyuserlik atab bo'lmaydi. Mablag' tikish tavakkallik demakdir. Tadbirkor tavakkal qiladi, u tikkan mablag'ini qaytarib ololmasligi mumkin.

Prodyuser tadbirlar uyushtirishda aholi talab va ehtiyojlaridan kelib chiqar ekan, bozor iqtisodiyoti qonunlariga rioya etadi. Bozor iqtisodiyotining asosiy qonunlaridan biri o'zini o'zi mablag' bilan ta'minlash, shu asosda faollik, tashabbus ko'rsatishdir. Mazkur prinsip ijtimoiy-madaniy sohadagi faoliyatlarga ham tegishlidir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, prodyuserlik ijtimoiy-madaniy faoliyat turi sifatida kishilarning ijodiy faolligi va tashabbuslarining zamonaviy ko'rinishidir. U menejer, marketolog, imijmeyker, buxgalter, rejissyor kabi ijodkorlarga yaqin turadi, ular hamkorlik qiladi, ammo iste'molchi manfaatlarini ustun qo'yadi. Marketolog tayyor mahsulotni realizatsiya qiladi, prodyuser esa tovar ishlab chiqishgacha bo'lgan jarayonni o'rganadi, iste'molchi manfaatlarini san'atkor-ijrochiga yetkazadi. Bu ijtimoiy-madaniy xususiyat va mohiyatga ega bo'lgan jihatdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Rodnyanskiy A. Vixodit prodyuser.- Moskva: Mann, Ivanov i Ferber (MIF)", 2016.
2. Qarang: Batra R. Reklamniy menedjment.-Moskva: Izd. dom "Vilyams" 2000.
3. Pochepsov G.G. Professiya imidjmeiker.- SPb.: Aleteyya, 2001.
4. Kotler F. Osnovi marketinga.-Moskva: Progress, 1991.
5. Zanko A.G. Osnovi prodyuserskoy deyatelnosti.- Chelyabinsk: Institut sovremennix znaniy im. A.M.Shirokova, 2019.
6. Alimasov V. Madaniyat falsafasi.-Toshkent: Donishmand ziyosi, 2023.
7. Osnovi prodyuserstva. Sost.G.L.Ivanov i dr.-Moskva: Yuniti-Dana, 2003.
8. Konovalov A. Malenkiye sekreti bolshogo shou-biznesa. -SPb.: Piter, 2004.
9. Korneyeva S.M. Kak zajigayut zvyozdi. Texnologiya muzikalnogo prodyusirovaniya. -SPb.: Piter, 2004.
10. Qarang: Ahmetjanova M. Teatr va zamonaviy retsipieet: falsafiy ekzistensial tahlil. Monografiya.- Tashkent: Innovatsiya Ziyo, 2022.
11. Ro'ziyev R. Tadbirkorlikning huquqiy asoslari. - Toshkent: Falsafa va huquq, 2009.
12. Todjidinovich T. U. PRODYUSERLIK FAOLIYATINING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI //Research Focus International Scientific Journal. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 252-257.
13. Todjidinov U. T. SHOU BIZNESDA PRODYUSERLIK KASBINING O 'RNI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 529-537.

14. Todjiddinov U. T. MADANIYAT VA SAN 'AT BOSHQARUVINING NAZARIY ASOSLARI: MUAMMO VA YECHIMLAR //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – С. 301-306.

15. Todjiddinov U. T. MADANIYAT VA SAN 'AT MENEJMENTI VA UNING ZAMONAVIY KO 'RINISHLARI //Oriental Art and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 1. – С. 307-315.

16. Todjiddinov, Umid Todjiddinovich. "KINO SANOATINI YANGI BOSQICHGA OLIB CHIQQAN NETFLIX." *Oriental Art and Culture* 5.3 (2024): 387-390.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Todjiddinov Umid Todjiddinovich**, "Madaniyat va san'at menejmenti" kafedrası katta o'qituvchisi, [**Тоджидинов Умид Тоджидинович**, старший преподаватель кафедры, «Менеджмент культуры и искусства»], [**Umid T. Todjiddinov**, Senior Lecturer, Department of Culture and Art Management]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh. Mirzo Ulug'bek tumani, Yalang'och dahasi 127 «A» uy. [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив Ялангач, дом 127 «А»], [address: Uzbekistan, 127A Yalangoch district, Mirzo Ulugbek district, Tashkent city] utodjiddinov@gmail.com